

**A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LITERÁRIO
BRASILEIRO EM "IRACEMA"**

Por **Gislei Martins de Souza**
Graduanda em Letras
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
gislei_gigi@hotmail.com

Dedico este trabalho à Professora Maria Inês Parolin Almeida

"Quem não pode ilustrar a terra natal canta suas lendas, sem metro, na rude toada de seus antigos filhos" (IRACEMA, p. 10).

RESUMO: Este trabalho busca compreender a constituição do sujeito literário brasileiro, cuja formação moderna, em hipótese, deve-se pelos procedimentos românticos de leitura. Acreditamos que "Iracema" (1865 [2004]), de Alencar, neste sentido, é fundadora do imaginário que estabelece a base para a relação narrador – personagem – leitor na nossa prosa literária de ficção. O efeito-leitor projetado apaga este processo de constituição, em um ideal de transparência. É assim que se instaura a tradição do modo de leitura e circulação livresca romântica no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: identidade nacional, sujeito literário brasileiro, efeito-leitor, nação imaginada.

ABSTRACT: This work looks to understand the constitution of the literary Brazilian subject, whose modern formation, in hypothesis, is due for the romantic proceedings of reading. We believe that "Iracema" (1865 [2004]), by Alencar, in this sense, is a founder of the imaginary thing who establishes the base for the relation narrator – character – reader in our prose of fiction. The projected effect-reader puts this process of constitution out, in an ideal of transparency. It is so that there is set up the tradition of the way of reading and book romantic circulation in Brazil.

KEY-WORDS: national identity, literary Brazilian subject, effect-reader, imagined nation.

O narrador-tutelar

O projeto romântico brasileiro, nas palavras de Sússekind (1993), procurou forjar uma suposta fundação dos sujeitos literários a partir da

construção emblemática de uma identidade nacional homogeneizada e universal.

Lajolo (1996) ilustra os momentos fundamentais no contexto histórico brasileiro para a produção de escrita e leitura literária no século XIX. Segundo a autora, a adversidade da política obscurantista portuguesa, que proibia a imprensa no país, explica a rarefação de tais práticas. Em meados do século XIX, o Brasil apresentava uma população com baixo nível de escolarização, fortes traços de oralidade e poucas bibliotecas.

Coube aos romancistas erigirem uma Literatura que atendesse às expectativas do projeto romântico de formação do público leitor brasileiro e moderno. Para Lajolo, “as referências a personagens [...] constituem uma espécie de representação arquetípica dos leitores históricos que os igualmente históricos escritores brasileiros do século XIX tinham por missão educar” (Ibid, p. 110).

Tomando do estudo de Lajolo, pensamos a tópica de formação de público leitor enquanto imaginário constituinte dos gestos de interpretação dos escritores românticos. Supomos que, no confronto simbólico dos gestos de leitura em “Iracema” (1865 [2004]), de Alencar, o narrador romântico configura um imaginário de sujeito-leitor que está iniciando em um itinerário de leitura literária.

Concordamos, com Lajolo (1996), que a oralidade encenada pelo narrador de “Iracema” integra o projeto alencariano de formação de público leitor literário. No entanto, isso, para nós, constitui um efeito^{i[1]} de linguagem, da noção de “teatralização”, que queremos discutir a perspectiva de “fábrica”. Ou seja, o imaginário se encena e, ao encenar, produz sentidos e imaginários.

Nesse sentido, buscaremos mostrar como o narrador de “Iracema” encena a representação do mundo da oralidade. Isto porque ele se submete a uma moldura oral de escritura literária, agenciando assim estratégias de sedução que tutelam o sujeito-leitor e estabelecem um efeito de identidade^{ii[2]} deste em relação à narrativa.

No primeiro capítulo de “Iracema” o narrador é posto em uma moldura oral de escritura literária, de modo a iniciar o suposto leitor do centro do país nas paisagens exóticas do Ceará, paisagens estas que metonimicamente figuram o Brasil, o que acaba por tutelá-lo traçando-lhe um gesto de leitura romântico para o romance.

Verdes mares bravios de minha terra natal, onde
canta a jandaia nas frondes da carnaúba;

[...]

Serenai, verdes mares, e **alisai** docemente a
vaga impetuosa, para que o barco aventureiro
manso **resvale** à flor das águas.

Aonde **vai** a afouta jangada, que **deixa** rápida a
costa cearense, aberta ao fresco terral a grande
vela?

Aonde **vai** como branca alcione buscando o
rochedo pátrio nas solidões do oceano?

[...]

O moço guerreiro [...] **leva** os olhos presos na
sombra fugitiva da terra; a espaços o olhar
empanado por tênue lágrima **cai** sobre o jirau...

Que **deixara** ele na terra do exílio?

Uma história que me **contaram** nas lindas
várzeas onde **nasci**, à calada da noite, quando a
lua **passava** no céu [...] e a brisa **rugitava** nos
palmares (IRACEMA, I, p. 12, grifo nosso).

O narrador encena uma leitura oral coletiva como se estivesse na companhia de diversos leitores empíricos, o que produz um sentimento de

ancestralidade para a narrativa. Isso suprime o efeito de fugacidade temporal trazido pela modernidade, levando o suposto sujeito-leitor à nostalgia de um tempo mítico de pureza e origem.

Ao operar com o efeito de ancestralidade por uma suposta origem perdida em virtude do ideal burguês de modernidade, a narrativa romântica é projetada como ponto de escape da solidão, sugerido pelo imaginário de leitura burguesa individual.

Essa proposição é bastante sugestiva por favorecer, de certa forma, a *mimese* da natureza enquanto elemento fundador do projeto literário alencariano. O desejo de afirmar uma literatura original nos trópicos, segundo Sússekind, está vinculado “à repetida representação desses ‘quadros naturais eufóricos do país’” (1990, p. 189).

Nesse sentido, a estratégia do narrador, de delimitar de maneira perspectívica as paisagens brasileiras, garante uma projeção do caráter nacional da obra, conferindo-lhe a originalidade tão ambicionada pela estética romântica.

Sússekind também mostra como o desejo de afirmação da nacionalidade está relacionado com a atividade literária. No Romantismo essa relação converte-se em programa estético-ideológico que pauta “a produção intelectual do país por um abasileiramento – paisagístico, idiomático, temático – apaixonado, obrigatório” (1993, p. 455).

As paisagens naturais não se tornam apenas a engrenagem de evasão das condições de solidão postas pela modernidade, mas também o encontro entre o sujeito e o seu próprio “eu”. A língua enquanto fator de unidade, a “cor local”, a exaltação dos feitos heróicos são tópicos que aparecem como elementos individualizantes para formatar uma identidade nacional a partir do critério de homogeneização do Estado-nação.

Em “Iracema” importa observar como o narrador assume o papel de descobridor do Brasil, recriando o retorno épico às cenas de origem da nacionalidade. No gesto de “abrir a cortina do passado, tirar um Brasil-nação de lá”^{iii[3]} o narrador romântico opera um retorno genealógico da imagem mítica e natural de um território nacional indiviso e singular.

A natureza é idealizada numa glosa entre o fantástico (ideal) e o exótico (real). Parece-nos, pelo fragmento acima, que a produção de tal efeito conduz o leitor à representação metafórica do *locus amoenus*, isto é, de uma natureza deslumbrante, utópica e idílica em que reina a primavera eterna^{iv[4]}.

Nesse caso, o narrador opera a tópica de sagração da natureza no momento em que projeta um imaginário de país figurado como uma terra abençoada, de modo a instaurar um efeito de origem mítico-nacional.

Para Chauí (2000), a natureza forjada como signo paradisíaco do Brasil produz um efeito genésico, que constrói assim um imaginário mítico de fundação nacional para o sujeito-leitor. Dito de outro modo, o sujeito-leitor é projetado como elemento extensivo dessa natureza-pátria pura e virginal, em que o Brasil figura a metáfora do próprio jardim do Éden do discurso bíblico.

Em “Iracema” a nacionalidade também se fortalece cartográfica, literária e paisagisticamente sob o efeito de uma comunidade imaginária delimitada pelo narrador em suas fronteiras e territórios. Trata-se da definição de nação assim como é concebida por Anderson:

ela é uma comunidade política imaginada – e imaginada como implicitamente limitada e soberana.

Ela é *imaginada* porque nem mesmo os membros das menores nações jamais conhecerão a maioria de seus compatriotas, nem os encontrarão, nem sequer ouvirão falar deles, embora na mente de

cada um esteja viva a imagem de sua comunhão”
(1989, p. 14).

A nação também é imaginada como limitada pelo fato de possuir fronteiras finitas, ainda que elásticas, com outras nações e povos. Atada ao ideal de Estado soberano, a nação passa a ser imaginada como uma comunidade em que os sujeitos partilham de um companheirismo profundo e horizontal.

Anderson também aponta que a nação imaginada está intimamente atrelada ao surgimento da imprensa. O livro, por ser a primeira mercadoria industrial reproduzida em série pelo capitalismo, viabiliza a abrangência da língua escrita e, conseqüentemente, da educação.

Nesse sentido, o surgimento do Estado-nação relacionado à imprensa construiu uma comunidade imaginada que, no gesto romântico, busca unificar a língua e a tradição em um só tempo.

Para Bhabha (1998) essa nação imaginada pressupõe discursivamente uma narrativa ambivalente. De um lado, opera com as imagens retóricas do povo como uma presença histórica, objeto pedagógico, para sustentar a eternidade de um passado mítico. De outro, o povo, na performance narrativa, é construído na repetição do signo nacional.

Por essa perspectiva, o narrador de “Iracema” descreve uma nação construída como uma comunidade imaginada pela cultura letrada. Vemos que ele forja um imaginário de nação moderna a partir do qual os bens de sangue determinarão a constituição do sujeito-leitor brasileiro.

De tal maneira, a noção de pátria é retomada pelo narrador de “Iracema” metaforicamente para produzir um efeito de apagamento da posição sujeito-leitor posta pela modernidade, instaurando o imaginário de sujeito-leitor burguês.

Uma vez apagada a forma-sujeito da modernidade^[5], o narrador também opera com o imaginário de sujeito-leitor mítico que contraditoriamente deve estar homogeneizado à ideologia nacionalista moderna de “igualdade, liberdade e fraternidade”.

Esse sujeito-leitor, ao ser interpelado pela noção de pátria, constrói um itinerário de leitura unívoco através do qual o Brasil aparece figurado como uma instituição etérea e primitiva. Em contrapartida, o narrador também afirma o Estado-nação pela figuração de seus limites territoriais, produzindo um efeito de unidade em que todos os sujeitos fazem parte de um mesmo clã/território, isto é, o litoral brasileiro.

Notamos também que o jogo estabelecido pelos verbos performativos, que estão ora no passado, ora no presente, ao mesmo tempo em que sugere o resgate da tradição brasileira, ainda produz o efeito de atemporalidade da imagem mítica construída no romance.

O narrador, imergido no passado, presentifica ao seu suposto leitor/ouvinte a imagem mítica do Brasil, falando diretamente tanto a este quanto à própria natureza circundante. Tal recurso, ao quebrar as barreiras que separam leitor/narrativa/narrador, acaba por direcionar o sujeito-leitor ao efeito de participar ativamente dos fatos narrados, produzindo uma narrativa de tom natural e confidencial.

A estratégia do narrador de descrever as circunstâncias em que “nas lindas várzeas onde nasc[eu]” ouvira a história a ser contada significa que ele relata a experiência simbólica subtraída do processo dialético de colonização brasileira.

Isso nos permite retomar o fato de que o narrador opera pela reminiscência ao rememorar uma história colhida e fundada na tradição oral do povo brasileiro, que era e agora será transmitida de geração em geração. Trata-se de uma relação entre narrador e sujeito-leitor/ouvinte dominada pelo interesse em se conservar o que foi narrado.

Encenar um tempo remoto significa também oferecer uma solução simbólica apassivadora para as peripécias provocadas pela colonização brasileira. Desta forma, o imaginário de gênese do povo brasileiro ganha um caráter altamente grandioso, que se revela pela positividade embutida no processo civilizador lusitano.

Os efeitos de nostalgia por um tempo passado, como também de exílio e melancolia, produzidos pela figura do narrador, são constitutivos de um imaginário simbólico que busca afastar o mundo romanesco dos problemas colocados pelo seu tempo.

Cara (1989, p. 48), ao tratar do sujeito lírico moderno, afirma que ele existe através da linguagem poética e que "não pode ser confundido com o poeta em carne e osso porque sua existência brota da melodia, da sintaxe, do ritmo: o *sujeito lírico* é o próprio *texto*, e é no texto que o poeta real transforma-se em *sujeito lírico*".

Para nós significa pensar que "Iracema" conseguiu integrar "eu" e "natureza" em sua própria linguagem. O sujeito literário romântico atinge um efeito de osmose com a natureza através da linguagem, de maneira que o imaginário de sujeito-leitor funciona numa relação direta entre palavra e coisa, uma vez que ele é significado pela essência que constitui os signos do nacionalismo. Nesse sentido, a relação entre sujeito-leitor e narrador é produzida por meio de um efeito extensivo que os amarram à natureza-pátria.

A construção de um passado narrativo comum, que projeta o sujeito-leitor amalgamado à natureza, faz parte de um artifício de escritura literária pelo qual o narrador controla a polissemia e marca como principal significado o imaginário de coesão nacional compartilhada entre os sujeitos.

Trata-se de um mecanismo pedagógico empreendido pelo narrador que elabora um itinerário de leitura sob o efeito naturalista da narrativa em relação ao sujeito-leitor e promove como artifício de linguagem uma nação imaginada como homogênea, genealógica e moderna.

Ao lado de tais estratégias narrativas, podemos observar também que todas as cenas, como também as emoções das personagens são vistas e apreendidas a partir da onisciência neutra^{vi[6]}, que permite ao narrador se posicionar entre a narrativa e o leitor.

Por isso, o narrador tem uma visão tridimensional do mundo empírico, podendo enfocá-lo de fora, de dentro, por trás, de cima, enfim, de todos os ângulos, o que produz um efeito de transparência, quer na tentativa de acentuar seu envolvimento emocional em relação ao leitor/personagem, quer para equiparar seu universo narrativo à realidade. Daí resulta o trabalho de estruturação da cena, desse primeiro capítulo, em "flash back", ou seja, a narrativa se abre pelo fim da trama, no qual Iracema encontra-se morta e Martim, Moacir e seu cachorro vão embora na jangada. Esse efeito propicia uma atmosfera de suspense e expectativa que envolve o sujeito-leitor, ao mesmo tempo em que revela a visão perspectivada das apreensões feitas pelo narrador.

Tal estratagemma permite ao narrador direcionar o leitor a refletir sobre o sentido dessa cena solitária, em que aparecem "três entes", um cuja "tez não cora o sangue americano" e os demais, filhos "da mesma terra". A nosso ver, quando o narrador compõe a cena em que Martim, representante português, deixa o Brasil, isso lhe possibilita propor ao sujeito-leitor uma série de questões retóricas que produzem uma atmosfera enigmática, na qual estará predisposto a desvendar na próxima publicação do folhetim.

Cabe ao leitor fazer cogitações sobre o que este moço, com caracteres tipicamente europeus, deixa na "terra do exílio" que lhe causa tanta aflição: Será a saudade da terra? De algum amigo? Alguma paixão? Ódio?

Enfim, o narrador não diz, fica a cargo do sujeito-leitor deleitar-se até a última página do livro para saciar sua curiosidade e expectativa.

Isso além de deslocar a individualidade do sujeito-leitor, ainda o instiga a participar ativamente dos fatos narrados, a sentir junto à personagem suas emoções, alegrias, tristezas e agonias, sem que com isso consiga enfrentar suas frustrações românticas.

Nesse sentido, o recurso à solidariedade estabelecida entre leitor e narrador, na tentativa de assegurar as expectativas de formação de um público leitor, não só revelou a transfiguração do indígena em decorrência do anseio de unificar uma identidade nacional, como também tingiu de "cor local" um panorama natural tipicamente brasileiro que projeta o ideal de nação moderna.

O sujeito-leitor

Bosi (1992) discute o que significa para ele a assimetria das relações entre colonizador e colonizado na obra de Alencar. Por uma perspectiva historiográfica e marxista, este crítico propõe que o destino do índio é tratado como sacrifício espontâneo em vista do processo colonizador lusitano.

De acordo com ele, o mito em Alencar tanto apresenta oposições reais, mas de forma a convertê-las e resolvê-las, quanto expressa uma figuração poética do indígena, sem inscrever-se a uma determinada ideologia.

Estabelecendo uma relação entre os personagens Peri e Iracema, Bosi acredita que ambos deveriam ocupar uma posição de resistência em face da invasão portuguesa. No entanto, é marcante a tomada do projeto literário alencariano a partir da imagem de um índio submetido ao colonizador através das paixões, o que neutralizaria, segundo o autor, as contradições reais do processo de colonização.

Para nós Iracema seorna de valores europeizados para figurar o indígena a partir de um imaginário de sujeito burguês desejado pelo ideal romântico de nacionalidade. A figuração de Iracema agencia-se através de uma tópica romântica em que o nacionalismo vinculado ao ideal de pátria assume um caráter ligado diretamente à sagração da natureza.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado.

[...] O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. [...] Iracema saiu do banho; o aljôfar d'água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em manhã de chuva. (IRACEMA, II, p. 14, grifo nosso).

Há um efeito de prolongamento natural plasmado na personagem Iracema que suprime o desejo de erigir uma nacionalidade a partir da qual o "local" é tomado metonimicamente como "universal".

Novalis assevera que "[r]omantizar nada é senão uma potencialização qualitativa. [...] na medida em que dou ao comum um sentido elevado, ao costumeiro um aspecto misterioso, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito um brilho infinito, eu o romantizo" (1995, p. 142).

Esse procedimento estético romântico de transformar o que se considera grotesco em belo, no nosso caso constitui uma das formas de se absolutizar o nacional, índio, para que se torne um símbolo universal da nação moderna.

Segundo Chauí, o Brasil desde o “descobrimento” é considerado como um “lugar abençoado, onde reinam primavera eterna e juventude eterna e onde homens e animais convivem em paz” (2000, p. 59).

Iracema figurada a partir do belo universal funda-se como semióforo do Paraíso Terrestre, ou seja, da natureza ainda virgem e exótica que se torna o constitutivo da encenação mítica fundadora do Brasil. A natureza constitui o elemento que suplanta uma moldura decorativa na tentativa de personificar emblematicamente Iracema “colada” ao seu espaço.

Tomamos emprestada a noção de efeito-leitor da Análise de Discurso para mostrar como a narrativa iniciática de fundação da natureza-nação brasileira imposta determinada posição-leitor, de forma a produzir um efeito de cristalização da identidade nacional pelo gesto de leitura romântico.

Nas palavras de Orlandi (2000) há historicamente uma transição do sujeito religioso, medieval, para o sujeito de direito, capitalista. Isso põe a tensão inerente à noção de sujeito moderno que é ao mesmo tempo submisso e autônomo.

Dito de outro modo, o Estado legitima sua autoridade sobre um imaginário de cidadão que se assujeita, no caso do sujeito-leitor, em relação ao texto, impostando-lhe determinados sentidos e não outros.

Pelo imaginário de sujeito-leitor, regido por sua vontade, configura-se um efeito de sujeito capaz de coerência, de completude, um sujeito comprometido com certo gesto de interpretação e capaz de administrar sua relação com a incompletude da linguagem.

Para Orlandi, há, por assim dizer, o projeto totalizante de um sujeito-leitor significado a partir do efeito-autor que dirige o romance para aquele que ele imagina, isto é, aquele também capaz de coerência, não contradição, progressão e fim. Segundo Orlandi:

Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no próprio ato da escrita. Em termos do que denominamos ‘formações imaginárias’ em análise de discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, aquele que o autor imagina (destina) para seu texto e para quem ele se dirige (2000, p. 09).

Para nós, o discurso literário não se instaura apenas como o reflexo de determinado contexto histórico, mas assegura a permanência de certo efeito de coerência e completude de uma representação de sujeito-leitor que está significada a partir da escritura do romance.

Vemos, portanto, que o leitor não figura apenas uma entidade empírica, mas constitui uma posição literária produzida pela projeção totalizante de um determinado imaginário de sujeito-leitor.

Essa assertiva resulta, dentre outras coisas, no fato de que “há leituras previstas para um texto, embora essa previsão não seja absoluta, uma vez que sempre são possíveis novas leituras” (Idem, p. 42).

Com isso, afirmamos que existe ao longo de “Iracema” uma estratégia estética em fazer comparecer determinada posição-sujeito capaz de homogeneizar sentidos a partir da forja de uma identidade singular que sustente a ideologia da nacionalidade.

Retomando Bhabha (1998), consideramos que a nacionalidade instaura-se pela estratégia narrativa de produzir um imaginário de sujeito-

leitor que homogeneíza significados em relação à Iracema. Há um efeito-leitor formatado em "Iracema" que retoma as narrativas nacionais pela encenação da unidade coletiva, a qual é atualizada à medida que novos sentidos se cristalizam para significar um suposto passado pretensamente imanente.

Partindo desse gesto romântico de leitura, o sujeito-leitor encontra em Iracema o caráter exemplar que deverá seguir, para comungar, enfim, desse imaginário de identidade nacional que incorpora "muitos como um"^{vii[7]}, ou seja, as diversas singularidades em uma metáfora universal.

Iracema enfrenta toda sorte de desgraça, seja lutando por um amor definido, seja quebrando o vínculo de sacerdotisa estabelecido com o seu povo, mas vence com a própria morte, ao conceber o primeiro brasileiro fruto da miscigenação entre índios e brancos, Moacir, "duas vezes filho de sua dor", ou seja, "nascido dela e também nutrido", sofrimento representado pelo leite "ainda rubro do sangue que se formou" (p. 93).

A transgressão, ou seja, a quebra do "segredo da jurema", recebe, simbolicamente, uma punição embasada pelo domínio sagrado, o qual justifica sua repressão e coerção ao instaurar o sacrifício, no caso a morte, como meio de restaurar a dignidade indígena.

O caráter sobrenatural e maligno desse ato transgressor garante a submissão do sujeito à ordem divina em consonância com os preceitos estabelecidos pela moral civilizada. Aquele que quebra o eixo sagrado do mito, ou melhor, que transgride as leis estabelecidas pelo Estado-nação deve receber uma punição equivalente ao "erro" cometido.

Eis aí o gesto de leitura romântico necessário para que sujeito-leitor estabeleça uma relação de identidade com a heroína, de modo que dessa experiência romanescas possa compartilhar o ideal de nação moderna.

Iracema, por desobedecer aos preceitos míticos estabelecidos pelo seu povo, deverá ser castigada pela sentença de morte que recai sobre si mesma. Por esse procedimento o imaginário de sujeito-nacional é construído simbolicamente como fruto de uma transgressão, referente à miscigenação entre raças distintas, que carrega a marca da hegemonia portuguesa.

Para tanto, esse sujeito-nacional deve desarticular de sua representação o sinal transgressor de maneira que simbolicamente, assim como Poti, aceite o gesto de conversão ao cristianismo:

Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco, para fundar com ele a mairi dos cristãos. [...] Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho; não sofria ele que ainda nada mais o separasse de seu irmão branco. Deviam ter ambos um só Deus, como tinham um só coração. [...] Germinou a palavra do Deus verdadeiro na terra selvagem; e o bronze ressoou nos vales onde rugia o maracá (IRACEMA, XXXIII, p. 97).

Notamos que há um efeito de apagamento da cultura indígena representada em Poti na tentativa de impostar uma identidade nacional. Esse efeito de comunhão mítica entre "irmãos" funda uma fraternidade recíproca que emana do sentimento de partilha de uma identidade homogeneizada. O desfecho instaura um efeito de abnegação desejado para uma pátria que se quer unificada em torno do ideal romântico de nação moderna.

Então, do ato transgressor há uma transferência ao ritual mítico de batismo para que haja uma continuidade desse sentimento de sacralidade que funda os sujeitos atados ao laço extensivo da Natureza-nação.

O sujeito-leitor brasileiro reconhece a importância do povo lusitano nos brasis em que os habitantes, até então, eram selvagens, mas que com a vinda deste conseguiram ser "amansados" pela palavra do Evangelho, ou melhor, pela dominação que utiliza o discurso religioso para preservar sua imagem, como também garantir sua hegemonia política.

Em outras palavras, deve ser aniquilado, simbolicamente, o sujeito-leitor "primitivo", figurado tanto na morte de Iracema quanto na transfiguração de Poti após o batismo, para renascer de suas cinzas um novo sujeito-leitor revestido pelos preceitos da civilização cristã.

Destruido o imaginário deste sujeito-leitor "primitivo" que não se via no lugar de nação sanguínea, instaura-se, por meio da circulação das letras, um efeito de sujeito-leitor moderno, ideal e dócil que cumpre passivamente o itinerário de leitura traçado pelo narrador.

O destino de Iracema se identifica com o passado da nação Brasil, figurando em sua morte o fim de uma pátria "primitiva", que ainda estava enraizada por valores absolutos, mas que, na esperança romântica, poderá ser transformada em nome da tradição nacionalista.

Isso porque, como bem afirma Rousseau, "[o] amor à pátria e à virtude eram possíveis em um Estado no qual os cidadãos fossem livres e iguais" (Apud FALBEL, 1978). O narrador alça seu projeto genealógico de construção da nacionalidade em uma narrativa que reencena o Brasil pelo gesto de reverter o seu imaginário de pátria "primitiva" e, conseqüentemente, modernizá-la e atualizá-la. Fato que demonstra como Alencar cumpriu com o "papel" que lhe estava reservado: figurar a formação de práticas de leitura literária no Brasil, evidenciando assim a unificação dos poderes do "juvenil" Estado-nação.

Finalizando

Procuramos mostrar alguns dos procedimentos narrativos trabalhados em "Iracema" que encenam um imaginário de formação de público leitor brasileiro. Trata-se de apreender os efeitos que fazem com que o leitor se identifique tanto em relação ao narrador quanto em relação à personagem, o que lhe possibilita imergir no romance para construir sua própria cena de leitura.

Ao expor estratégias literárias que tutelam o imaginário de sujeito-leitor de modo paternalista, "Iracema" acabou por encenar a situação de leitura no Brasil no século XIX. Como também deixou revelar a transfiguração do indígena a partir da implantação de valores considerados universais, que satisfizessem o anseio de unificar uma identidade nacional brasileira, ou melhor, de formatar corpos, na ditadura da leitura tutelar, passíveis de serem manipulados pelo narrador, Estado-nação (fato que demonstra como o nacionalismo torna-se uma narrativa literária).

A configuração de Iracema como mártir que se deixa sacrificar por um intuito altamente significativo, ou seja, sucumbir à cultura mítica (local) para que prospere a civilização (universal), o que produz um efeito de posição-sujeito brasileiro altamente altruísta e nacional.

O sacrifício pelo nacional, figurado no nascimento do primeiro brasileiro advindo da miscigenação racial, se reveste de traços da sagração mítica/religiosa para assumir uma comunhão total no e com o sujeito-leitor.

A standardização dos seus comportamentos, pressupostos culturais, enfim, faz com que Iracema se torne o símbolo do sujeito nacional que desperta o leitor "amigo" para um conjunto de valores ideológicos,

desejados pelo inconsciente romântico. Iracema torna-se uma forja de inculcação do imaginário de origem de um sujeito nacional determinado como exemplar.

Acreditamos ter exposto que, em certo sentido, esse apelo ao efeito genésico da civilização brasileira acabou por esboçar um quadro de fundação de uma tradição que tanto figurou as práticas de leitura, quanto constituiu o caráter de sujeito pretendido pela hegemonia política de emancipação do Brasil.

Assim, essa fundação, para nós, constitui o sujeito literário romântico e, ao que nos parece, torna-se a questão fulcral a ser resolvida em relação à suposta subjetividade literária brasileira.

ⁱ[1] Tomamos emprestada essa noção da Análise de Discurso por acreditarmos, assim como Orlandi (2001a), que as relações de linguagem são relações entre sujeitos e sentidos, cujos efeitos podem ser múltiplos.

ⁱⁱ[2] Identidade, nos termos de Jobim (1999) ao referir-se ao Romantismo, equivale à "similaridade", "igualdade", "semelhança", paradoxalmente como concebemos na atualidade, significando "diferença".

ⁱⁱⁱ[3] P. 454.

^{iv}[4] Note-se nas seguintes metáforas da terra natal: "verdes mares bravios", "que brilhais como límpida esmeralda", "alvas praias ensombradas de coqueiros", "costa cearense aberta ao fresco terral", "lindas várzeas onde nasci" entre outras denominações feitas no decorrer da obra.

^v[5] Essa forma-sujeito está aqui entendida enquanto as diversas posições que o sujeito assume ao se significar.

^{vi}[6] Classificação feita a partir das considerações de LEITE (2002), O Foco Narrativo, a partir da tipologia de Norman Friedman.

^{vii}[7] BHABHA, 1998, p. 203.

Referências Bibliográficas

ALENCAR, José de. Iracema. Barueri, SP: Gold Editora, 1865 (2004).

ANDERSON, Benedict. "Introdução". In: _____ Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989.

_____. "Raízes culturais". In: _____ Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989.

_____. "As origens da consciência nacional". In: _____ Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989.

BHABHA, Homi. "DissemiNação: o tempo, a narrativa e as margens da nação moderna". In: _____ O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis, Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte : UFMG, 1998.

CARA, Salete de Almeida. A poesia lírica. 3. ed. São Paulo: Ática, 1989.

CHAUÍ, Marilena. Brasil – mito fundador e sociedade autoritária. Rio de Janeiro: fundação Perseu Abramo, 2000.

FALBEL, Nachman. "Os Fundamentos Históricos do Romantismo". In: GUINSBURG, J (org.). O Romantismo. São Paulo: Perspectiva, 1978.

JOBIM, José Luís (org). Literatura e identidades. Rio de Janeiro: CNPq/CAPES/FAPERJ, 1999.

LAJOLO, Marisa. "Oralidade, um passaporte para a cidadania literária brasileira". In: GUIMARÃES, Eduardo; ORLANDI, Eni (Org). Língua e Cidadania – o português do Brasil. Campinas, SP: Pontes, 1996.

_____; ZILBERMAN, Regina. "O brasileiro, um leitor em formação". In: _____. A formação da leitura no Brasil. 2. ed. São Paulo: Ática, 1998.

LEITE, Ligia C. M. O foco narrativo. 10. ed. São Paulo: Ática, 2002. (Coleção Princípios).

NOVALIS. "Fragmento 105". In: _____. Pólen. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Iluminuras, 1988.

ORLANDI, Eni. "O discurso". In: _____. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2001.

_____. Discurso e Leitura. 5. ed. Campinas: Cortez, 2000.

SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui. O narrador, a viagem. São Paulo: Cia das Letras, 1990.

_____. "O escritor como genealogista: a função da literatura e a língua literária no romantismo brasileiro". In: PIZARRO, Ana (Org.). América Latina: palavra, literatura, cultura. Campinas, SP: Unicamp, 1993. v. 2.

Artigo recebido em 20/11/2007 e aprovado em 21/03/2008.